

ARAB TILIDA DIAGNOSTIK TIBBIY TEXNIKA TERMINLARINING STRUKTURAVIY-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Abdumanopov Jasurbek Abdusamat o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19152819>

Annotatsiya:

Mazkur maqolada arab tilida diagnostik tibbiy texnika terminlarining strukturaviy va semantik xususiyatlari lingvistik jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda terminlarning ildiz-vazn modeli asosida yasalishi, izofa konstruktsiyasi orqali hosil bo'lgan termin birikmalari hamda o'zlashma terminlarning moslashuvi yoritiladi. Tahlil natijalari arab tilida diagnostik tibbiy texnika terminologiyasi tizimli, barqaror va ilmiy muloqot talablariga mos rivojlanayotganini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar:

termin, texnik terminologiya, diagnostika, tibbiy texnika, arab tili, strukturaviy-semantik tahlil.

Abstract:

This article analyzes the structural and semantic features of diagnostic medical technical terms in Arabic. The study examines term formation based on root-pattern models, idāfa constructions, and the adaptation of borrowed terminology. The findings demonstrate that Arabic diagnostic medical terminology develops systematically, remaining stable and suitable for scientific communication.

Key words: term, technical terminology, diagnostics, medical technology, Arabic language, structural-semantic analysis

Kirish

Zamonaviy fan-texnika taraqqiyoti terminologik tizimlarning jadal rivojlanishiga sabab bo'lmoqda. Bu jarayon boshqa sohalarda kabi tibbiyot sohasida ham ko'zga tashlanmoqda. Ayniqsa, diagnostik texnologiyalarning keng joriy etilishi yangi tushunchalar va ularni ifodalovchi maxsus terminlarning paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Bu terminlarning aniq, bir ma'noli va barqaror bo'lishi ilmiy va amaliy muloqot samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, texnik terminlarning tez sur'atlarda ko'payishi ularning lingvistik jihatdan tartibga solinishi, strukturaviy va semantik xususiyatlarini aniqlash zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, texnik va tibbiy komponentlarni o'zida mujassamlashtirgan diagnostik tibbiy texnika terminlari alohida tadqiq etilishi hozirgi kunda dolzarb bo'lmoqda.

Terminologiya nazariyasi doirasida texnik terminlarning umumiy xususiyatlari bir qator tadqiqotlarda yoritilgan bo'lsa-da, arab tilida diagnostik tibbiy texnika terminlarining strukturaviy-semantik jihatdan tahlili yetarli darajada amalga oshirilmagan. Mazkur maqolada arab tilida diagnostik tibbiy texnika terminlarining yasaliş modellari hamda ma'no shakllanishidagi o'ziga xos jihatlarni aniqlanib, ularning strukturaviy va semantik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Asosiy qism

Tilshunoslikda terminlar fan-texnika va boshqa ixtisoslashgan sohalarga oid tushunchalarni ifodalovchi maxsus leksik birliklar sifatida talqin qilinadi. Ularning qo'llanish doirasi muayyan soha bilan chegaralangan bo'lib, terminlar umumtil leksikasidan aynan shu jihati bilan farqlanadi. Terminlar nominativ birlik sifatida ma'lum bir tushunchani aniq va bir

ma'noli tarzda ifodalash vazifasini bajaradi [Dadaboyev, 2019:5]. So'nggi yillarda terminologiya nazariyasida tibbiy va texnik terminlarning globallashuv sharoitida shakllanishi masalasi alohida e'tiborga ega bo'lmoqda. Xususan, zamonaviy tadqiqotlarda tibbiy terminologiyaning standartlashtirilishi, ko'p tilli muhitda terminlarning semantik aniqligini saqlash masalalari muhim ilmiy muammo sifatida ko'rib chiqilmoqda. [Al-Ajmi, 2020]. Ushbu yondashuv diagnostik tibbiy texnika terminlarini tahlil qilishda ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Terminlar so'z yoki turg'un so'z birikmasi ko'rinishida bo'lishi mumkin. Har ikki holatda ham termin leksema sifatida qaraladi, chunki u muayyan tushunchani nomlashga xizmat qiladi. Terminlarning mazmuni esa, muayyan soha doirasidagi aniq tushunchani ifodalaydi. Texnik terminlar terminologiyaning alohida qatlamini tashkil etib, ular fan-texnika sohalariga oid tushunchalarni ifodalaydi. Texnik terminlarning asosiy xususiyati shundaki, ular- aniqlik, bir ma'nolilik va tizimlilikdan iborat bo'lib, bu jihatlar ilmiy va amaliy muloqot samaradorligini ta'minlaydi [Cabr, 1999: 80-84].

Boshqa tillardagi kabi arab tilida ham diagnostik tibbiy texnika terminlari zamonaviy tibbiyot va texnologiya taraqqiyoti bilan bog'liq holda shakllangan terminologik qatlamni tashkil etadi. Ushbu terminlar tibbiy diagnostika jarayonida qo'llaniladigan texnik qurilmalar, apparatlar, asbob-uskunalar hamda texnologik tizimlarni ifodalashga xizmat qiladi. Ularning strukturaviy jihatdan tahlil qilinishi- terminlarning qanday lingvistik modellar asosida yuzaga kelganini aniqlash arab tilining termin yasashdagi imkoniyatlarini ochib beradi.

Arab tilidagi diagnostik tibbiy texnika terminlari, avvalo, **nominativ xarakterga ega** bo'lib, asosan apparat yoki texnologik jarayon nomini ifodalaydi. Bunday terminlar ko'pincha **ot so'z turkumiga mansub** bo'lib, terminologik tizimda muayyan tushunchani aniq va barqaror tarzda nomlash vazifasini bajaradi. Bu holat texnik terminlarga xos bo'lgan aniqlik va bir ma'nolilik talablari bilan izohlanadi. Strukturaviy jihatdan diagnostik tibbiy texnika terminlari **sodda** va **murakkab** shakllarda namoyon bo'ladi. Sodda terminlar bitta leksemadan tashkil topib, texnik qurilma yoki texnologik vositaning umumiy nomini ifodalaydi. Masalan,

جهاز (jihz — apparat), مجهر (mijhar — mikroskop), مسبار (misbr — zond), كاشف (kshif — detektor), مقياس (miqys — o'lchagich) kabi terminlar tibbiy diagnostikada keng qo'llanilib, muayyan texnik obyektini ixcham shaklda nomlaydi. Ushbu terminlar المعجم الطبي الموحد - nomli rasmiy tibbiy lug'atlarda qayd etilgan bo'lib, ularning standartlashgan termin sifatida qo'llanilishini tasdiqlaydi.

O'zbek tilshunosligida ham terminlarning qisqa, barqaror va bir ma'noli bo'lishi ularning asosiy belgilari sifatida ta'kidlanadi [Dadaboyev, 2019: 5]. Bu xususiyat texnik terminologiyaning universal qonuniyati sifatida namoyon bo'ladi. Murakkab terminlar esa ikki yoki undan ortiq komponentdan tashkil topib, murakkab texnik tushunchalarni ifodalashga xizmat qiladi. Diagnostik tibbiy texnika sohasida bunday terminlar apparatning vazifasi, ishlash prinsipi yoki qo'llanish doirasini aniqlashtirish zaruratidan kelib chiqadi. Arab tilida murakkab terminlar ko'pincha so'z birikmalari shaklida ifodalanadi. Masalan, جهاز التصوير (jihz at-taʃwr — tasvirlash apparati), جهاز الفحص الطبي (jihz al-faḥṣ aṭ-ṭibb — tibbiy tekshiruv apparati), نظام المراقبة الطبية (nizm al-murqaba aṭ-ṭibbiyya — tibbiy monitoring tizimi) kabi terminlar diagnostik jarayonga oid texnik tushunchalarni yanada aniqlashtirib beradi. Murakkab terminlarning kengayib borishi tibbiyot texnologiyalarining murakkablashuvi bilan bevosita bog'liqdir. Texnik vositalarning funksional jihatdan takomillashuvi natijasida yangi

tushunchalar paydo bo'lib, ularni ifodalash uchun ko'p komponentli terminlarga ehtiyoj ortadi. Bu holat texnik terminologiyaning tizimli ravishda rivojlanib borayotganini ko'rsatadi.

Arab tilidagi diagnostik tibbiy texnika terminlarining eng muhim strukturaviy xususiyatlaridan biri **izofa konstruksiyasi** asosida shakllanishidir. Izofa modeli termin komponentlari o'rtasidagi grammatik va semantik munosabatni aniq ifodalash imkonini beradi. Masalan, *جهاز التشخيص الطبي* (tibbiy diagnostika apparati), *نظام التصوير الطبي* (tibbiy tasvirlash tizimi), *أداة الفحص المخبري* (laboratoriya tekshiruv asbobi), *وحدة التحليل الطبي* (tibbiy tahlil bloki) kabi terminlar izofa asosida shakllangan bo'lib, texnik obyektning aynan qaysi soha bilan bog'liqligini aniqlik bilan ko'rsatadi. Izofa konstruksiyasi asosida shakllangan terminlar strukturaviy jihatdan barqaror bo'lib, terminologik tizimda izchillikni ta'minlaydi. Arab terminologiyasi nazariyasiga oid tadqiqotlarda izofa modeli texnik va ilmiy terminlar yasashda eng samarali vositalardan biri sifatida e'tirof etiladi [المسدي، 2001:55]. Bu holat arab tilining grammatik imkoniyatlari zamonaviy texnik terminologiyani shakllantirishda faol ishtirok etayotganini ko'rsatadi.

Zamonaviy tadqiqotlar arab tilida texnik va tibbiy terminlarning shakllanishida o'zlashma birliklarning roli ortib borayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa, diagnostik texnologiyalar bilan bog'liq terminlarning ingliz tilidan arab tiliga moslashuvi jarayonida izofa konstruksiyasi va so'z yasash modellari faol qo'llanilmoqda. Bu holat arab tilining zamonaviy texnik terminologiyani qabul qilish va moslashtirish imkoniyatlari yuqori ekanini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, arab tilida diagnostik tibbiy texnika terminlarining strukturaviy tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur terminlar sodda, murakkab va izofa asosidagi modellar orqali shakllanadi. Sodda terminlar terminologik ixchamlikni ta'minlasa, murakkab va izofa asosidagi terminlar murakkab texnik tushunchalarni to'liq va aniq ifodalash imkonini beradi. Ushbu strukturaviy xususiyatlar arab tilining termin yasash salohiyati yuqori ekanini va zamonaviy diagnostik texnologiyalar tilida samarali aks etayotganini ko'rsatadi.

Arab tilida diagnostik tibbiy texnika terminlari semantik jihatdan muayyan fan va texnika sohasiga oid aniq va chegaralangan tushunchalarni ifodalashga xizmat qiladi. Terminologik tizim doirasida diagnostik tibbiy texnika terminlari umumtil leksikasidan farqli ravishda keng yoki mavhum ma'nolarni emas, balki qat'iy belgilangan ilmiy tushunchalarni anglatadi. Diagnostik tibbiy texnika terminlarining asosiy semantik belgilaridan biri ularning **bir ma'noliligidir**. Terminologiya nazariyasida termin birgina tushunchani ifodalashi zarurligi asosiy talab sifatida e'tirof etiladi. Arab tilidagi diagnostik tibbiy texnika terminlari ham aynan shu tamoyil asosida shakllangan bo'lib, har bir termin muayyan apparat yoki texnologik jarayonni aniq anglatadi. Masalan, *مجهر* termini faqat mikroskop tushunchasini, *مستشعر* esa diagnostik zondni ifodalaydi. Ushbu terminlar terminologik tizim doirasida ko'p ma'nolilikka ega emas va faqat maxsus tibbiy-texnik tushuncha bilan bog'langan. Bu holat ilmiy va amaliy muloqotda aniqlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Diagnostik tibbiy texnika terminlarining semantik xususiyatlaridan yana biri **ma'noning torayishi** bilan bog'liqdir. Arab tilida umumtil leksikasiga mansub ayrim birliklar termin sifatida qo'llanilganda o'zining keng semantik qamrovini yo'qotib, faqat muayyan tibbiy-texnik tushunchani ifodalaydi. Masalan, *جهاز* so'zi umumtil leksikasida "qurilma" ma'nosida qo'llansa, diagnostik terminologiyada u aniq bir tibbiy apparat tushunchasini anglatadi. Xuddi shuningdek, *نظام* birligi umumiy "tizim" ma'nosidan chiqib, diagnostik monitoring yoki

tasvirlash tizimini ifodalash bilan chegaralanadi. Bu jarayon terminologik tizimda aniqlik va barqarorlikni ta'minlovchi muhim semantik mexanizm hisoblanadi.

Arab tilidagi diagnostik tibbiy texnika terminlari semantik jihatdan **texnik va tibbiy komponentlarning uyg'unligi** asosida shakllanadi. Bunday terminlarda texnik komponent qurilma yoki texnologik vositani, tibbiy komponent esa uning diagnostik vazifasini ifodalaydi. Masalan, *جهاز التشخيص الطبي* termini texnik apparatning aynan tibbiy diagnostika maqsadida qo'llanilishini semantik jihatdan aniq ko'rsatadi. *نظام التصوير الطبي* terminida esa texnologik tizim va tibbiy jarayon o'zaro birlashib, murakkab, ammo aniq semantik tuzilmani hosil qiladi. Bu xususiyat diagnostik tibbiy texnika terminlarini sof texnik yoki sof tibbiy terminlardan ajratib turadi.

Diagnostik tibbiy texnika terminlarining semantik tizimi ularning **funksional yo'naltirilganligi** bilan ham tavsiflanadi. Ushbu terminlar bevosita amaliy faoliyatga qaratilgan bo'lib, qurilma yoki texnologiyaning qanday vazifani bajarishini anglatishga xizmat qiladi. Masalan, *أداة الفحص المخبري* termini laboratoriya tekshiruviga mo'ljallangan asbobni, *وحدة التحليل الطبي* esa tibbiy tahlil jarayonini amalga oshiruvchi texnik blokni ifodalaydi. Bu holat termin ma'nosining bevosita funksiyaga yo'naltirilganini va amaliy muloqotda qulayligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, arab tilida diagnostik tibbiy texnika terminlarining semantik tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur terminlar bir ma'nolilik, semantik torayish, texnik va tibbiy komponentlarning uyg'unligi hamda funksional yo'naltirilganlik kabi belgilar asosida shakllangan. Ushbu semantik xususiyatlar terminlarning ilmiy aniqligini, amaliy samaradorligini va terminologik tizimdagi izchilligini ta'minlaydi. Natijada arab tilida diagnostik tibbiy texnika terminlari zamonaviy tibbiyot ehtiyojlariga javob beruvchi barqaror va mukammal semantik tizim sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, tadqiqot natijalari arab tilida diagnostik tibbiy texnika terminologiyasi zamonaviy tibbiyot ehtiyojlariga mos ravishda shakllanib borayotganini, bunda tilning ichki so'z yasash imkoniyatlari, grammatik modellari va semantik mexanizmlari faol ishtirok etayotganini ko'rsatadi. Bu holat arab tilining zamonaviy fan-texnika terminologiyasini ifodalashdagi salohiyati yuqori ekanini tasdiqlaydi. Bu terminlarning strukturaviy-semantik tahlili esa, ushbu terminlar tizimli, barqaror va ilmiy jihatdan puxta shakllangan terminologik birliklar ekanini ko'rsatadi. Mazkur tadqiqot natijalari arab tibbiy terminologiyasini standartlashtirish, maxsus terminologik lug'atlar tuzish va ilmiy tarjima jarayonlarini takomillashtirishda nazariy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

References:

1. Al-Ajmi, H. (2020). Standardization of Arabic medical terminology in the modern era. *Arab World English Journal*, 11(3), 420–433.
2. Al-Hassan, S. (2021). *Medical Terminology in Arabic: Structure and Standardization*. — Arab Journal of Applied Linguistics.
3. Cabré, M. T. *Terminology: Theory, Methods and Applications*. — Amsterdam: John Benjamins, 1999.
4. Dadaboyev, H. **O'zbek terminologiyasi**. — Toshkent, 2019
5. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. — Toshkent: Fan, 2002.

6. ISO 704:2009. Terminology work — Principles and methods. — Geneva: International Organization for Standardization.
7. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. — Toshkent: Fan, 2018.
8. Temmerman, R. Towards New Ways of Terminology Description. — Amsterdam: John Benjamins, 2000.
9. تونس: دار المغرب العربي، 2001. علم المصطلح. عبد السلام المسدي.
10. القاهرة، 2010. المعجم الطبي الموحد. مجمع اللغة العربية.